

RETROSPECCIONES INTERNA Y EXTERNA DEL GOBIERNO DE BELISARIO BETANCUR (1982-1986) DESDE *NOTICIA DE UN SECUESTRO*

INTERNAL AND EXTERNAL RETROSPECTIONS OF THE GOVERNMENT OF BELISARIO BETANCUR (1982-1986) FROM *NEWS OF A KIDNAPPING*

Jesús Miguel Delgado Del Aguila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú)

ABSTRACT

The idea of this article originated from the questioning of how a literary work can be read and interpreted, whose genre is between different nomenclatures. That is why the purpose of this research is to confirm the need for historical support that allows elucidating *News of a Kidnapping*, a published manuscript by Gabriel Garcia Marquez, of a hybrid nature and whose definitions oscillate between the novel, the report and the journalistic chronicle. Faced with this uncertainty of not knowing a relevant methodology, we opted for the concomitant theories of history and, strictly speaking, those developed by Mieke Bal, which she calls internal and external retrospections. Only from this modality can the historical-literary structuring carried out by the Colombian writer be understood. Likewise, to elaborate this work and reach the desired conclusion, historical documentation of the government period of Belisario Betancur, rooted in the years from 1982 to 1986, was used.

Key words: Belisario Betancur, History of Colombia, textual analysis, *News of a Kidnapping*.

RESUMEN

La idea de este artículo se originó a partir del cuestionamiento de cómo se puede leer e interpretar una obra literaria, cuyo género se encuentra entre distintas nomenclaturas. Es por ello que el propósito de esta investigación es confirmar la necesidad de un respaldo histórico que permita dilucidar *Noticia de un secuestro*, manuscrito publicado de Gabriel García Márquez, de naturaleza híbrida y que cuyas definiciones oscilan entre la novela, el reportaje y la crónica periodística. Frente a esta incertidumbre de desconocer una metodología pertinente, se optó por las teorías concomitantes de la historia y, en rigor, en aquellas que desarrolla Mieke Bal, a las que denomina retrospecciones interna y externa. Solo desde esa modalidad podrá comprenderse la estructuración histórico-literaria que ha efectuado el escritor colombiano. Asimismo, para elaborar este trabajo y llegar a la conclusión que se anhela, se recurrió a documentación histórica del periodo de Gobierno de Belisario Betancur, estribado en los años de 1982 a 1986.

Palabras clave: Belisario Betancur, Historia de Colombia, análisis textual, *Noticia de un secuestro*.

Fecha de recepción: 15 de abril de 2025.

Fecha de aceptación: 21 de septiembre de 2025.

Cómo citar: Delgado del Águila, Jesús Miguel (2025): «Retrospecciones interna y externa del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) desde *Noticia de un secuestro*», en *Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 9: 203-219.

DOI: <https://doi.org/10.15366/actionova2025.9.008>

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo partirá de las categorías matizadas de la historia que son desarrolladas por autores como Paul Ricoeur (1996), Gérard Genette (1998), Alain Badiou (2003), entre otros, cuyas propuestas coinciden en que un investigador puede orientar su objeto de estudio a sus intereses concomitantes, como el de enfocarse en un determinado problema en torno a un acontecimiento histórico. Una vez concluida la explicación con respecto a este rubro, se aplicarán las epistemologías de retrospecciones interna y externa que formula Mieke Bal en su libro *Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología)* (1990). La volición de esta incorporación es reconstruir el discurso histórico, junto con el relato que plasma Gabriel García Márquez en ese periodo. Esa conjunción permitirá reconocer el contexto por el cual atravesaba Colombia. Por lo tanto, se optará por consolidar los hechos más importantes durante el mandato presidencial de Belisario Betancur (1982-1986).

2. DESARROLLO

Para esta ocasión, retomaré unas nociones básicas de la historia que se expusieron con anterioridad, como las de su reconstrucción para producir una significación (Genette, 1998). El propósito es corroborar el desasimiento de un Estado nación en el periodo que comprende el mandato de Belisario Betancur en Colombia durante 1982 y 1986. Para Stuart Hall (2010), esa carestía institucional sería demostrada al apreciarse la pésima representación y la deficiente organización de las entidades públicas que ejercen hegemonía sobre la cultura. Para comprobar eso, se recurrirán a fundamentos de Mieke Bal (1990), que se enfocan en la confrontación con hechos que están incluidos en la novela (retrospecciones internas), como también aquellos que se hallan excluidos (retrospecciones externas).

En los siguientes párrafos, explicaré el contexto que se desarrolló en esos años. La incorporación de esta información se hará como una estrategia discursiva para hacer referencia a la retrospección externa. Para empezar, es necesario mencionar que hubo una crisis financiera al terminar el mandato de Julio César Turbay e iniciarse el Gobierno de Belisario Betancur (Isaza, 2011). Esto suscitó que los autopréstamos sean considerados

delitos, puesto que el dinero propiciado del sector público era empleado por los presidentes para la adquisición de empresas. Esta restricción se legisló en el Decreto 2920. Con la elección de Betancur en el poder, volvió una esperanza para la sociedad colombiana, debido a que se concluía con la injusticia para el sector de condiciones austeras —conformada por personas en situaciones de pobreza, prostitución, criminalidad, etc.—, mientras que las clases media-alta y alta tuvieron la facilidad de consolidarse en zonas residenciales (Dotterweich, 2016). A la vez, el modelo económico neoliberal de Colombia se afianzó por las alianzas condensadas con Estados Unidos, que estribaba en el comercio exterior (Benítez Ballesteros, 2009). Por lo tanto, se recurrió a la opinión pública como un procedimiento de reformas política y social (Acevedo, 1995). De ese modo, se consiguió escatimar estratégicamente el conflicto armado, porque se permitió que se extrapolara la ley de extradición, además de que comienza a prevalecer una predilección por enjuiciar a los narcoterroristas con la justicia penal militar (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008). En 1982¹, el Congreso de la República aprovecha en aprobar la Ley de Amnistía para continuar con sus labores (La Rosa y Mejía, 2013). No obstante, sus representantes no fueron los idóneos: eran corruptos e ineficaces; incluso, hicieron caso omiso a los requerimientos de la ciudadanía, constituida principalmente por los trabajadores, la clase media, los campesinos y los indígenas (Sixirei Paredes, 2011).

Históricamente, Pablo Escobar desafió a personas de los estratos superiores durante los ochenta. Esa actitud imponente y de temer era muy distinta de la que manifestaba al liderar el movimiento Civismo en Marcha, junto con Hernando Gaviria, donde más bien él se mostraba muy carismático y egocéntrico (Mabile, 2008). Esa doble faceta no permanecería oculta por mucho tiempo; sin embargo, seguía teniendo apoyo del pueblo. Sus contactos políticos le informaban sobre los proyectos del Congreso o el Senado, aunque a él le interesaba más el tema de la extradición. Alberto Santofimio fue quien lo asesoró más que el resto de políticos (Granier y Sierralta, 2007). A través de convenios con los parlamentarios y, tras emular la estratificación del partido Nuevo Liberalismo que tuvo como máximo exponente a Luis Carlos Galán (Sixirei Paredes, 2011), logró insertarse con destreza en la clase política. De ese modo, confrontaba con la élite de la sociedad colombiana (Mabile, 2008). No obstante, él se oponía a la oligarquía del país. De inmediato, se asoció con los políticos del partido liberal, Jairo Ortega Ramírez y Alberto Santofimio Botero (De Beaufort,

¹ Ese año Gabriel García Márquez es galardonado con el Premio Nobel de Literatura por la Academia Sueca.

2004). Recién en las elecciones de 1982, se convirtió en un congresista sustituto de la República (Dupler, 1998; Dotterweich, 2016); en rigor, integrante y presidente de la Cámara de Representantes. Esa facultad le facilitaba participar ante la ausencia de algún miembro. Por el contrario, su desempeño no fue el adecuado. No se involucraba en el Congreso y no asistía; también, comenzó a sobornar a los políticos (Sixirei Paredes, 2011). Al respecto, el exzar Antisecuestro, Alberto Villamizar, manifestó que la sociedad colombiana era muy permisible con el contrabando en esa época. Se apreciaba la política nacional del «dinero fácil» (Granier y Sierralta, 2007). Los grupos izquierdistas criticaron esa forma de operar. Por ese motivo, el líder del Cartel de Medellín se afilió con otros narcotraficantes ricos para legitimar su industria del comercio ilícito de drogas y deslindar su propia hegemonía. Su volición se basó en constituir ejércitos paramilitares privados y perseguir a los guerrilleros (Wye Berry, 2002). Para Armando Silva (Morris, 2012a), el narcotráfico ya no servía solo para negociar sin dificultades (desde la compraventa), sino que se empezó a tratar como un problema político (por las ansias de llegar al poder). Ese era su objetivo. Así que de ese modo Pablo Escobar comenzará a aprovechar su popularidad para presentarse como candidato a las elecciones y conseguir la Presidencia de la República —además de que dinero no le faltaba—, tal como lo declararon su hermano y Enrique Parejo González (Morris, 2012e).

En fin, estos párrafos precedentes brindaron un panorama del periodo de Gobierno de Belisario Betancur, el cual debe tomarse como retrospecciones externas —concepto que trabaja Mieke Bal (1990) para referirse a la restauración de la historia desde discursos que están exentos de la novela que se analiza—. Ahora, desarrollaré seis casos de retrospección interna que corresponden con *Noticia de un secuestro* y que he añadido en el siguiente esquema:

Tabla 1. Hechos históricos registrados durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en *Noticia de un secuestro*

Contexto histórico de <i>Noticia de un secuestro</i> (1996)		
Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)		
Año	Hechos históricos	Relación de páginas
1982	Luis Carlos Galán delata a Pablo Escobar para evitar que se asocie con su partido.	p. 29

1983	Los carteles mataron a 26 periodistas entre septiembre de 1983 y enero de 1991.	p. 153
1984	El 30 de abril asesinan al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.	pp. 29 y 151
	El 18 de agosto Belisario Betancur aplica la ley de extradición.	p. 30
1985	El representante de la Cámara, Villamizar, aprueba el Estatuto Nacional de Estupefacientes.	p. 31
	El 6 de noviembre el M-19 tomó el edificio de la Corte Suprema de Justicia.	pp. 154-155

Del esquema, el primer caso de retrospección interna se encuentra en el año 1982, cuando el autor relata que Luis Carlos Galán fue un obstáculo para Pablo Escobar. Esa percepción se originó porque él apoyaba el mandato de que se cumpla la extradición para los narcoterroristas y se oponía al contrabando ilegal de las drogas. Este funcionario no toleró su candidatura y lo denunció para evitar que se asocie con su partido político Nuevo Liberalismo (García Márquez, 1996; Mabile, 2008; Medina Gallego, 2012). A esa acusación, se adhiere el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla². Él calificó a su adversario de narcotraficante y criminal. Aun, funda grupos paramilitares y organiza su delación en el Congreso (De Beaufort, 2004). Él se valió de la idea de que los enemigos eran quienes recurrían al terror para silenciar a la sociedad, ya que esa era una forma de embate que utilizaba el líder narcoterrorista y su séquito (Morris, 2012g). En general, el propósito de esa clase política tradicional fue intentar meterlo preso (Granier y Sierralta, 2007). Luego de esa imputación, Escobar procuró demandar penalmente a Lara Bonilla por haberlo difamado sin que hubiera incluido ninguna evidencia a su acusación, a la vez que parte rumbo a Nicaragua³.

² Rodrigo Lara Bonilla fue designado ministro de Justicia en 1983. Una función de esa categoría implicaba asumir un riesgo, así como ocurría a quien se encargara de ser magistrado. Ocupar un rol afín era peligroso en Colombia de ese periodo, puesto que eran amenazados y padecían atentados de muerte (Morris, 2012e). Para erradicar esos ataques, el ministro solicitó que ingresara una Contraloría que investigue a los congresistas de la República que hubieran obtenido dinero de dudosa procedencia. De ese modo, su intención fue haciéndose más explícita. Buscaba ejercer una justicia penal y destituir al personal que infringiera la ley (Morris, 2012f). En particular, se enfocó en combatir el comercio ilícito de estupefacientes. En una ocasión, consiguió interceptar aviones que transportaban estos narcóticos. Fue arremetiendo contra los carteles. Esta acción la fue logrando a través de denuncias públicas que realizaba a sus mismas organizaciones, como sucedió con su acusación al Cartel de Medellín. Con ese propósito de alcanzar la paz en el país, también tuvo el deseo de ser presidente de la nación en algún momento (Morris, 2012f).

³ Los miembros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) tomaron una fotografía a Pablo Escobar cuando estuvo en Nicaragua, justo en el instante en que cargaba un paquete de cocaína (Entel, 2009). Más adelante, esta entidad recurrió a Luis Carlos Galán para que retiraran al líder narcoterrorista de la Cámara de Representantes. Esto se podría concretar por medio de un debate público (Granier y Sierralta, 2007).

Sin que eso fuera un impedimento, el diario *El Espectador* publica una reseña del jefe del Cartel de Medellín entre el 6 y el 9 de septiembre de 1983. En esta, se expone su estadía en prisión en 1976 por habersele incautado droga (Sixirei Paredes, 2011) y se muestra su historial criminal, como cuando fue ladrón de coches y se le responsabilizó del asesinato de los policías que lo detuvieron (De Beaufort, 2004). Durante esas declaraciones mediáticas que se propagaban, el ministro de Justicia aprovechó en intervenir para que también se transmitiera un documental de la ABC, llamado *El cartel de la cocaína* (1983), en el que se revelaban los secretos delictivos de Pablo Escobar, así como sus operaciones narcotraficantes (Velásquez y Valentín, 2015; Murray, 2016). Con toda esa información y al haberse comprobado esos vínculos con el comercio ilícito de la cocaína, los intereses y la procedencia del dinero del líder del Cartel de Medellín terminarán siendo cuestionados (De Beaufort, 2004). De inmediato, en enero de 1984, será suspendido y expulsado del Congreso. Se le confiscarán sus bienes y se le quitará su visa vigente para viajar a los Estados Unidos. Con todos estos acontecimientos, quedaba impedido de ejercer cualquier cargo público. Así, su carrera y sus aspiraciones políticas resultarán trucas. Sin embargo, en medio de esa bochornosa circunstancia, el líder narcoterrorista enuncia un discurso en el que manifiesta que supuestamente se retiró de la política por voluntad propia:

Yo he tomado la determinación de no participar más en política, y, por consiguiente, la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política, era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad; pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política, porque considero que, para prestarle un servicio a la comunidad, lo puedo hacer con mis obras cívicas, sin tener ninguna participación en ella [...]. De no asistir a la Cámara, en compañía de ninguno de los que fueron mis compañeros de lucha política, porque, aunque todavía son mis amigos, por lo menos, no son compañeros de lucha social, ni compañeros de lucha política [...]. Por lo tanto, no prestar ningún apoyo ni colaboración a ningún grupo político. No quiere decir que en el futuro no lo pueda hacer, porque nada me lo impide. Y no quiere decir tampoco que, en el futuro, cuando yo lo desee y cuando sienta como estoy sintiendo ahora el respaldo del pueblo antioqueño, tampoco vaya a intervenir en política, porque yo puedo participar, ya que nada me lo impide: yo cumplo todos los requisitos que siguen en la Constitución para ser miembro del Congreso, miembro de la Cámara de Representantes y miembro del Senado de la República (De Beaufort, 2004: s/p).

En ese discurso, queda claro que su retiro fue supuestamente voluntario; sin embargo, el trasfondo y el decurso del tiempo demostraron que no ocurrió así. Desde ese momento, el jefe del Cartel de Medellín se enfrentará al Estado de Colombia (Wye Berry, 2002). Amenazará de muerte a Rodrigo Lara Bonilla, a quien se le empezó a descubrir una

entrega de dinero ilícito por parte de Evaristo Porras, un reconocido narcotraficante (Morris, 2012f). Esa acusación la hizo Jairo Ortega, quien fundamentó esa transacción en el contexto de su financiamiento indispensable para campañas electorales (De Beaufort, 2004; Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008).

El segundo caso de retrospección interna que se detecta en *Noticia de un secuestro* se registra entre septiembre de 1983 y enero de 1991, cuando el autor menciona que los carteles mataron a 26 periodistas (García Márquez, 1996). Esos atentados ocurrían porque los comunicadores sociales criticaban el comercio de las drogas. Entre muchos casos, esto le pasó a la reportera Elizabeth Mora, quien fue perseguida al haber efectuado una diatriba contra Pablo Escobar (Dupler, 1998). Por lo tanto, se alertó al país acerca de esa situación y se documentó sobre cómo operaba el narcotráfico desde la ilegalidad, tal como lo declaró el comunicador social Fabio Castillo (Morris, 2012c). Para el periodista Luis Alirio Calle, ejercer esa función delante de las cámaras de televisión significaba vivir con mucha preocupación por lo que se pudiera decir en torno a los narcoterroristas, ya que las repercusiones eran terribles. Para ello, se autocensuraban (Granier y Sierralta, 2007): no eran libres de publicar sus noticias por temor a las represalias, tal como lo reveló la reportera Azucena Liévano (Morris, 2012g). No solo se transmitían críticas, sino que se exhibían sucesos afines al narcotráfico, como los sobornos. Uno de esos improperios ya se había observado el 9 de abril de 1983, en el que se emitió una grabación hecha a Pablo Escobar en un mitin, en el que hacía alarde de las contribuciones que realizaba a los candidatos. Como pruebas, se agregaron también fotografías con los aludidos (De Beaufort, 2004).

No obstante, la difusión de la noticia por los medios de comunicación no fue suficiente. El narcotráfico continuó, al igual que el combate por erradicarlo. Por ejemplo, en marzo de 1984, el coronel Jaime Ramírez comandó una operación con la colaboración de la Policía, el Ejército y la DEA (de los Estados Unidos). En esta, se detuvieron a 14 personas, además de encontrarse 13,8 toneladas de cocaína, 14 laboratorios clandestinos que la fabricaban (Entel, 2009) y 7 avionetas (Wetzel, 2001). Todo eso fue destruido. Esa incautación se concretó en Tranquilandia, en los departamentos de Meta y Caquetá⁴, al sur de Colombia. Ese lugar había servido de refugio para producir la droga (Medina Gallego, 2012), casi 7000 kilos al mes (Morris, 2012d). Su desarrollo implicó su cultivo, su procesamiento y su plan de distribución y comercialización, a cargo de Pablo Escobar

⁴ Resultó difícil para las autoridades colombianas supervisar el cumplimiento de las leyes a los narcoterroristas que se hallaban en la selva: fuera de la capital (Wye Berry, 2002).

(Benítez Ballesteros, 2009), quien garantizaba la recepción del tráfico de sustancias ilícitas y quien tomaba el 35 % por cada trabajo (Mabile, 2008).

A pesar de la intervención del coronel Ramírez⁵, las autoridades se percataron de que el negocio de drogas permanecía. A ello, se añade la lucha armada, que será prominente por el rechazo de los narcoterroristas del Cartel de Medellín a la existencia del partido político Unión Patriótica (UP)⁶. De todas maneras, este terminará siendo abatido con el decurso del tiempo. Entre 1985 y 1988, se registran 630 homicidios (Morris, 2012g). A fines de 1986, ya se habían matado a tres de sus dirigentes elegidos para el Congreso de la República, también asesinaron a un diputado, once concejales en el Meta, un magistrado en Santander, 61 dirigentes y activistas de «Juntas Patrióticas» de la UP, 69 militantes de base, 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes (Morris, 2012g). En ese contexto, el Mexicano tuvo un rol enjundioso para continuar con el ataque a los integrantes de ese partido político, y conformó grupos paramilitares. En esa ocasión, su contendiente directo fue Jaime Pardo Leal (Morris, 2012b), candidato presidencial y líder de la UP⁷, quien amenazó su estrategia narcoterrorista. Él criticó la corrupción y los nexos de los contrabandistas con los miembros del Estado. Asimismo, reveló las mafias subrepticias del Cartel de Medellín, junto con la organización del Ejército y la Seguridad colombiana (Morris, 2012g; La Rosa y Mejía, 2013). En una oportunidad, declaró lo siguiente:

Grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos, desprestigiadores del Ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates, latifundistas y ganaderos, del que tienen grandes capitales de dudosa procedencia. Proviene del narcotráfico (Morris, 2012b: s/p).

Esa declaración expuesta develaría algunos nombres de quienes estarían implicados en el negocio del narcotráfico, así como mostraría el panorama que se está desarrollando en la política y la sociedad de Colombia. Para que Escobar pudiera superar ese nuevo obstáculo, asesinó a Jaime Pardo Leal el 11 de octubre de 1987, luego de que él brindara sus

⁵ Más adelante, el coronel Jaime Ramírez será asesinado por esa intromisión.

⁶ La Unión Patriótica (UP) se fundó en 1984. Esta realiza armisticios de paz con las guerrillas del M-19, el EPL, agrupaciones afines y las FARC (La Rosa y Mejía, 2013). Estas últimas impulsaron la UP, en conjunto con el Partido Comunista.

⁷ Jaime Pardo Leal también fue catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, juez de la República, presidente y fundador del primer sindicato de magistrados empleados del área judicial en el mundo.

manifestaciones (Morris, 2012b). Para inicios de los noventa, sus líderes ya estaban exterminados (La Rosa y Mejía, 2013). En un periódico, se constató un total de 1050 muertos de ese partido político, así como 25 desaparecidos y más de 100 en el exilio (Morris, 2012c). Su organización, al igual que la del Nuevo Liberalismo, se había convertido en el objetivo de las alianzas narcoterroristas (Morris, 2012b).

El tercer caso de retrospección interna es registrado por el autor con la fecha del 30 de abril de 1984. En esa instancia, el sicario Iván Darío Guizado mata al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (García Márquez, 1996; Sixirei Paredes, 2011)⁸. La causa de ese homicidio se justificó por el enfrentamiento que hizo a las contribuciones electorales del jefe del Cartel de Medellín que provenían de las drogas (Mabile, 2008). Eso ocurrió un año posterior de que lo delatara y tres meses después de que recibiera intimidaciones recalcitrantes para él y su familia (Morris, 2012f). Ese panorama conflictivo demuestra la imposibilidad de que se desarrolle un Estado nación (Romero Herrera, 2010), ya que la intervención hegemónica del Gobierno no es la primordial y la más inconcusa con respecto a la pervivencia de agrupaciones del comercio ilícito de estupefacientes. Por otro lado, luego de ese atentado, el presidente Belisario Betancur dictamina el Estado en emergencia (Wetzel, 2001). Ante eso, el líder narcoterrorista y algunos miembros aprovechan en refugiarse en Panamá. Son protegidos por el general Manuel Antonio Noriega. Además, los oficiales de la Policía y el Ejército respaldan su seguridad y le hacen valer su inmunidad. Por ese motivo, retornará a Colombia (De Beaufort, 2004). De esta manera, se potencializa la criminalidad por parte del líder del Cartel de Medellín (Mabile, 2008).

El cuarto caso de retrospección interna toma como referencia la fecha del 18 de agosto de 1984. En esa ocasión, Belisario Betancur aplicó la ley de extradición, después de que el Gobierno norteamericano se lo exigiera (García Márquez, 1996; Medina Gallego, 2012). En ese sentido, es meritorio apreciar cómo interviene el Estado para escatimar un problema que suscita en ese periodo; de esa forma, se corrobora la ideología perenne en el sector público (Ricoeur, 1996). Previo a esa determinación jurídica, luego de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, fue inútil cualquier intento de Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y el Mexicano por negociar cambios de lo que se establecía en ese tratado⁹. La extrapolación de

⁸ Aparte de que Pablo Escobar mandó a matar al exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinó al juez que dictó el auto de detención por ese crimen en 1885 (Morris, 2012e). Este magistrado se llamaba Tulio Manuel Castro Gil.

⁹ Los narcotraficantes solicitaban la modificación del tratado de extradición. En compensación, entregarían las sucursales donde se fabricaba la droga y se responsabilizarían de cancelar la deuda externa del país (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008).

esa medida reforzó la política que transgredía la soberanía nacional. Ante eso, los mercenarios de Colombia empezaron a atacar el sistema con luchas políticas y jurídicas (Wetzel, 2001), ya que temieron ser deportados a Norteamérica.

El quinto caso de retrospección interna es desarrollado en 1985¹⁰. Esto es cuando el representante de la Cámara, Alberto Villamizar, aprueba el Estatuto Nacional de Estupefacientes (García Márquez, 1996) y extraditan a cuatro narcotraficantes a Estados Unidos por primera vez (La Rosa y Mejía, 2013).

Y el último caso de retrospección interna que el autor menciona en *Noticia de un secuestro* tiene como registro el 6 de noviembre de 1985. En esa fecha, el M-19¹¹, un grupo de guerrilla izquierdista financiado por el jefe del Cartel de Medellín¹², asume protagonismo de nuevo al estar insatisfecho con el presidente e invadir con armas el edificio de la Corte Suprema del Palacio de Justicia de Bogotá durante 28 horas (García Márquez, 1996; La Rosa y Mejía, 2013). En ese acto insurgente, tomaron a 250 personas como rehenes; entre ellas, 12 magistrados (Wetzel, 2001). Pese a que el Ejército del país contrarrestó la embestida con granadas, ametralladoras, tanques y tropas de asalto, se generaron 97 homicidios. Entre estos, figuraron 11 jueces de los 24 del Tribunal Supremo (Wye Berry, 2002; Mabile, 2008). También, destruyeron registros, archivos y expedientes de procesos de contrabandistas y casos de extradición, que tenían por objetivo incriminar al líder narcoterrorista (Dotterweich, 2016). Todo este atentado fue reportado a través de la radio por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes.

Para complementar la información, es insoslayable desarrollar un caso de retrospección externa que implica lo que originó la colisión de Pablo Escobar y los narcotraficantes por resistirse a los planes del Gobierno. Ese impedimento se apreciaría en una lucha contra el sistema judicial colombiano. Su propósito fue insistir en la no extradición a Estados Unidos para los narcoterroristas, la misma sentencia que la Sala Penal de la Corte había favorecido en oposición a los requerimientos del Cartel de Medellín. Esa medida no era conveniente para los criminales, ya que el dictamen del Juzgado norteamericano

¹⁰ En 1985, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registra un total de 27 837 932 de habitantes (La Rosa y Mejía, 2013). La población aumentaba, pese a la cantidad de fallecidos. La cifra era diferente de los años precedentes. En 1964, se consideraban a 17 484 508 personas y en 1973 eran 20 785 235.

¹¹ Históricamente, el grupo guerrillero M-19 se erigió en 1974 por el supuesto fraude electoral que otorgó la victoria a Misael Pastrabna, en vez de brindársela al general Rojas Pinilla (Sixirei Paredes, 2011). Esa organización estuvo conformada por algunos exmiembros de las FARC y la Alianza Nacional Popular (ANAPO) (Bello Montes, 2008). Iván Marino Ospina la presidió, luego de que Jaime Batemán muriera (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008). También participó Álvaro Fayad.

¹² El Cartel de Medellín recibió USD 2 millones por la operación del Palacio de Justicia de Bogotá.

determinaba que los narcoterroristas recibieran la condena de muerte (Granier y Sierralta, 2007). Ellos pudieron haber atacado el Congreso para amedrentar, pero temían la reacción de los políticos y los magistrados, además de que estaba en proceso la aplicación de una norma sancionadora por intromisión. No obstante, ese miedo de los subversivos se difuminará. Pablo Escobar emprenderá sus embates sin cesar, exento de cualquier tipo de remordimiento o denuncia judicial que pudiera inculparsele. Para Jhon Jairo Velásquez Vásquez, esa decisión de iniciar ese accionar será determinante y beneficiosa para que los contrabandistas logren la victoria. Con ello, el terrorismo y los homicidios terminarán siendo instrumentos efectivos de poder. A la vez, puede inferirse de esos resultados que la justicia en el país se encontraba vulnerable. Frente a esos eventos, el Gobierno de Estados Unidos empezará a intervenir para un mejor propósito (Granier y Sierralta, 2007). Sin embargo, arremetidas afines ejecutadas por los criminales seguirán desplegándose. Por ejemplo, el 31 de julio de 1986 asesinarán al juez de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda, quien propició la ley de extradición (Morris, 2012g). El diario *El Tiempo* atribuirá la responsabilidad de esa matanza al jefe del Cartel de Medellín (Morris, 2012e). Asimismo, sin existir una solución cabal a los continuos actos criminales¹³, Belisario Betancur concluirá su cargo presidencial el 7 de agosto de 1986.

3. CONCLUSIÓN

Toda esta documentación de retrospecciones internas y externas del periodo concerniente al mandato de Belisario Betancur entre 1982 y 1986 fue de mucha utilidad. Esta permitió crear una atmósfera organizada y verosímil de lo que aconteció históricamente de acuerdo con las fechas registradas.

Entre los hechos que se rescataron, estuvieron la delación de Luis Carlos Galán a Pablo Escobar para expulsarlo del Congreso de la República, el índice de criminalidad de los carteles, el homicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, la extrapolación de la ley de extradición, la aprobación del Estatuto Nacional de Estupefacientes, la toma de la Corte Suprema de Justicia por el M-19, entre otros sucesos más.

¹³ En 1986, el índice de homicidios fue de 3500 en Medellín (Wetzel, 2001). Se aproxima que ocurrían 10 muertes al día.

La condensación de todo ese periodo histórico facilitó la delimitación de hechos heterogéneos y la comprensión de esa etapa específica. Ese logro sería una muestra de que es viable la operación histórica que realiza Alain Badiou (2003) en *El ser y el acontecimiento*, al igual que como son aplicables las categorías de la evolución de la historia que ha desarrollado Paul Ricoeur (1995).

Asimismo, fueron fundamentales las propuestas en relación con la cultura y la sociedad de Stuart Hall (2010), quien consideró que se pueden conocer sus intereses en el decurso de la historia, pese a que puedan existir inconformidades. De toda esa argumentación de estos autores, fue posible sostener que el panorama que se ofreció de Colombia en esa etapa reveló una condición conflictiva que hacía que se conserve el desasimiento del Estado nación.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, Darío (1995): «La Colombia contemporánea, 1930-1990», en Camilo Calderón Schrader (coord.): *Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II. Mujeres y sociedad*, Bogotá, Editorial Norma, 1.^a ed.: 454-479.
- Atehortúa Cruz, Adolfo y Rojas Rivera, Diana (2008): «El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos», en *Historia y Espacio*, 4(31): 1-27, DOI: <https://doi.org/10.25100/hye.v4i31.1680> (último acceso: 15/4/2025).
- Badiou, Alain (2003): *El ser y el acontecimiento*, Buenos Aires, Manantial, 1.^a ed.
- Bal, Mieke (1990): *Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología)*, Madrid, Cátedra, 3.^a ed.
- Bello Montes, Catalina (2008): «La violencia en Colombia: análisis histórico del homicidio en la segunda mitad del siglo XX», en *Revista Criminalidad*, 50(1): 73-84, URL: <http://revistacriminalidad.policia.gov.co:8000/index.php/revcriminalidad/article/view/441> (último acceso: 15/4/2025).
- Benítez Ballesteros, María Fernanda (2009): *Narcotráfico e intervención en Colombia 1980-2000* (Trabajo para optar el título de historiadora), Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- De Beaufort, Marc (dir.) (2004): «The Private Archives of Pablo Escobar» (video), URL: línea: <https://youtu.be/D72rQZ2nCjk> (último acceso: 15/4/2025).
- Delgado Del Aguila, Jesús Miguel (2022): *Ausencia de un Estado nación en Noticia de un secuestro (1996), a partir de un periodo de macrocriminalidad (dos últimos decenios del siglo XX en Colombia)* (Tesis de maestría), Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, URL: <https://hdl.handle.net/20.500.12672/18017> (último acceso: 15/4/2025).
- Dotterweich, Linda Corina María (2016): *La representación artística de la biografía de Pablo Escobar en la serie Narcos (2015)* (Tesis de bachiller), Islandia, Universidad de Islandia.
- Dupler, Steven (dir.) (1998): «Pablo Escobar. King of Cocaine» (video), URL: <https://youtu.be/gtEh0uTtCnE> (último acceso: 15/4/2025).
- Entel, Nicolás (dir.) (2009): «Pecados de mi padre» (video), URL: <https://bit.ly/3gE4xo6> (último acceso: 15/4/2025).
- García Márquez, Gabriel (1996): *Noticia de un secuestro*, Bogotá, Editorial Norma, 1.^a ed.
- Genette, Gérard (1998): *Nuevo discurso del relato*, Madrid, Cátedra.

- Granier, Jorge y Sierralta, Miguel (prods.) (2007): «Pablo Escobar. ¿Ángel o demonio?», URL: <https://youtu.be/VrkPuRRu4HQ> (último acceso: 15/4/2025).
- Hall, Stuart (2010): *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en Estudios Culturales*, Bogotá, Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Envión Editores, 1.ª ed.
- Isaza, Felipe (2011): «Historia legal del seguro en Colombia. Análisis normativo del sector asegurador», en *La industria aseguradora en Colombia*. Bogotá, Fasecolda, 1.ª ed.: 56-110.
- La Rosa, Michael y Mejía, Germán (2013): *Historia concisa de Colombia (1810-2013)*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Mabile, Tresha (prod.) (2008): «Pablo Escobar. The Terror of Colombia» (video), URL: <https://youtu.be/ps-y2ihsHh4> (último acceso: 15/4/2025).
- Medina Gallego, Carlos (2012): «Mafia y narcotráfico en Colombia: elementos para un estudio comparado», en Alejo Vargas Velásquez (coord.): *El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales*, Buenos Aires, CLACSO: 139-170.
- Morris, Hollman (dir.) (2012a): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 1» (video), URL: https://youtu.be/03vE_1rXs30 (último acceso: 15/4/2025).
- Morris, Hollman (dir.) (2012b): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 2» (video), URL: <https://youtu.be/20raSKJp43c> (último acceso: 15/4/2025).
- Morris, Hollman (dir.) (2012c): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 3» (video), URL: <https://youtu.be/IDRiQqh5MAk> (último acceso: 15/4/2025).
- Morris, Hollman (dir.) (2012d): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 4» (video), URL: <https://youtu.be/NuGBrRf5dG0> (último acceso: 15/4/2025).
- Morris, Hollman (dir.) (2012e): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 6» (video), URL: <https://youtu.be/FYESzrC6VQA> (último acceso: 15/4/2025).
- Morris, Hollman (dir.) (2012f): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 7» (video), URL: <https://youtu.be/LiaDIYYi3OI> (último acceso: 15/4/2025).
- Morris, Hollman (dir.) (2012g): «Las víctimas de Pablo Escobar. Episodio 12» (video), URL: <https://youtu.be/39dZiF2dJLY> (último acceso: 15/4/2025).
- Murray, Derik y Gertz, Paul (dirs.) (2016): «Cara a cara con Pablo Escobar» (video), URL: <https://www.dailymotion.com/video/x4wqf7y> (último acceso: 15/4/2025).
- Ricoeur, Paul (1995): *Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato de ficción. Tomo II*, Madrid, Siglo Veintiuno Editores.

- Ricoeur, Paul (1996): *Tiempo y narración. El tiempo narrado. Tomo III*, Madrid, Siglo Veintiuno Editores.
- Romero Herrera, Joaquín (2010): «Violencia, autonomía militar y procesos de formación del Estado y la constitución de la nación», en *Criminalidad*, 52(2): 113-131, URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3405055.pdf> (último acceso: 15/4/2025).
- Sixirei Paredes, Carlos (2011): *La violencia en Colombia (1990-2002). Antecedentes y desarrollo histórico*, Pontevedra, Universidade de Vigo.
- Velásquez, Jhon Jairo y Valentín, Normando (2015): «“Ahí está la verdad” con Popeye, sicario de Pablo Escobar» (video).
- Wetzel, Stefanie (prod.) (2001): «Organized Crime: A World History. Episode 3: Colombia» (video).
- Wye Berry, María (prod.) (2002): «The True Story of Killing Pablo» (video).

SOBRE EL AUTOR

Jesús Miguel Delgado Del Aguila

Magíster y candidato a doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con el conocimiento básico del inglés, certificado por la UNMSM. Ha ejercido la docencia en institutos y universidades nacionales. También se ha desempeñado como corrector de textos y jefe editor. Ha sido dos veces becario. Actualmente, cuenta con las calificaciones de investigador Concytec (Perú) e investigador Conacyt (El Salvador). Su línea de investigación es la narrativa, la teoría literaria, la creación literaria, el cine y los ensayos. Ha publicado reseñas, artículos, entrevistas, notas y cuentos en revistas indexadas nacionales e internacionales; entre las cuales, muchas de ellas están indexadas en Web Of Science, SciELO y Scopus. De igual modo, tiene una participación constante en congresos nacionales e internacionales.

<https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Contact information: Correo electrónico: tarmangani2088@outlook.com